

УДК: 631.524.86: 632.4: 633.14: 577.21

ОЦЕНКА СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К БУРОЙ РЖАВЧИНЕ И МУЧНИСТОЙ РОСЕ

Нигамадянов А.Р.¹, Марон К.А.², Потапова Г. Н.³, Лиходеевский Г.А.⁴

^{1,2,3,4} Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», Екатеринбург, Россия

² kabyr@mail.ru

Аннотация. Озимая рожь остаётся важной зерновой культурой для Российской Федерации, благодаря большому количеству возможностей её применения. Она обладает высоким продуктивным потенциалом, часто плохо реализуемым сельхозтоваропроизводителями из-за несоблюдения технологий возделывания и поражения болезнями. Решением данной проблемы является разработка и внедрение в сельскохозяйственного производства устойчивых к патогенам сортов. Основные патогены озимой ржи в России — это бурая листовая ржавчина (*Puccinia triticina* Eriks.), стеблевая ржавчина (*Puccinia graminis* Pers.) и мучнистая роса (*Blumeria graminis* (Des) Speer.).

Проведение оценки сортов озимой ржи в конкурсном испытании с использованием ДНК-маркера для определения наличия генов устойчивости к бурой листовой и стеблевой ржавчине, мучнистой росе послужило целью наших исследований. Исследования проведены на опытном поле Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрО РАН. Нами изучены 11 сортов озимой ржи в конкурсном сортоиспытании 2022 г. Для анализа использован праймер Р6М12. Присутствие генов Lr26/Sr31/Pm8 доказано у сортов Алиса, Дарвет, Янтарная и Чусовая и трёх перспективных образцов. Наличие гена устойчивости к стеблевой ржавчине Sr50 было установлено у сортов Алиса, Дарвет, Чусовая и Янтарная и трёх перспективных образцов. Полевая оценка устойчивости к болезням и результаты генетического анализа показали, что образец Памяти Кунакбаева × Роксана можно использовать в качестве донора устойчивости к болезням в селекционной работе.

Ключевые слова: гены устойчивости, стеблевая ржавчина, *Puccinia graminis*, Lr26, Sr31, Sr50, Pm8

Введение

Озимая рожь является важной культурой для Российской Федерации и Среднего Урала, использование включает три основных направления. Около 45–60% сборов зерна идёт на производство ржаной муки, из которой далее делают хлеб, ржаной квас, пиво, спирта, крахмала и так далее. Ещё 30–35% в виде фуража используется на корм домашним животным. Оставшаяся часть идёт на экспорт, в виде зерна или переработанного продукта [1]

Продуктивный потенциал современных сортов ржи позволяет получать зерна при благоприятных условиях погоды до 5 т/га, но средняя урожайность по Свердловской области обычно не достигает 2 т/га [2]. Не соблюдение технологии возделывания и поражение посевов болезнями входят в число основных причин снижения урожайности.

Зимо- и морозостойкость одна из ключевых свойств озимой ржи, вегетативная масса быстро наращивается весной, толерантность к засушливому климату и почве, к кислой и щелочной среде устойчива, способность произрастать и давать урожай на малоплодородных почвах [3].

Одним из возможных путей по улучшению производства зерна является разработка и внедрение в сельскохозяйственного производство устойчивых к патогенам сортов. Применение генетических устойчивых сортов позволяет свести к минимуму потери от заболеваний [4] и сократить затраты или элиминировать использование фунгицидов.

Среди листовых заболеваний зерновых культур в России и в мире чрезвычайно опасными для зерновых культур являются: бурая листовая ржавчина (*Puccinia triticina* Eriks.), стеблевая ржавчина (*Puccinia graminis* Pers.) и мучнистая роса (*Blumeria graminis* (Dc) Speer.) [5,6]. Каждый год посевы озимой ржи в местных условиях поражаются возбудителями этих заболеваний в разной степени, в годы эпифитотий урожайность может снижаться на 35–70 % [7].

Использование генетических технологий, в частности, молекулярных маркеров позволяет достоверно подтвердить наличие или отсутствие генов устойчивости в сортах и селекционном материале на любой стадии развития растения. Для того, чтобы с большей надёжностью контролировать устойчивость, важно иметь в распоряжении молекулярные маркеры, сопряжённые с этим признаком. Важность для маркер-ориентированной селекции предполагает использование ген-специфических маркеров, но, учитывая небольшое число клонированных генов для потребностей селекции, в большинстве случаев используются диагностические маркеры, сцепленные с генами устойчивости [4,8]. К настоящему времени известно, что устойчивость к бурой листовой ржавчине у зерновых культур находится под контролем нескольких десятков генов [9].

Изучение литературных данных показало, что ген устойчивости к бурой ржавчине Lr26 активен на ранних этапах развития растений. В фазу выхода в трубку активность гена снижается и постепенно прекращается [10]. Особенность идентификации гена Lr26 заключается в том, что в генотипе ржи он располагается в первой хромосоме и связан с геном устойчивости к стеблевой ржавчине Sr31 и геном устойчивости к мучнистой росе Pm8 [4,8].

При использовании маркеров на ген Lr26 может наблюдаться синтез фрагмента на 200 п. н., что указывает на присутствие гена устойчивости к стеблевой ржавчине Sr50 [4,11,12]. Для более точной идентификации генов (Sr31/Sr50) устойчивости к стеблевой ржавчине

рекомендуется использовать маркер IB-267, который точнее показывает их наличие или отсутствие [13]. В связи с этим, по результатам одного анализа можно говорить о наличии или отсутствии четырёх генов к разным болезням.

Использование генетических маркеров для поиска генетических источников устойчивости к болезням является актуальным и сокращает сроки создания новых сортов.

Цель исследования – провести оценку сортообразцов озимой ржи в конкурсных испытаниях с использованием ДНК-маркера для определения наличия генов устойчивости к бурой листовой и стеблевой ржавчине, мучнистой росе, определить эффективность использования этого метода в селекции озимой ржи.

Выделение ДНК проводили у четырёх листовых проб с использованием набора innuPREP Plant DNA Kit (Германия). Анализ ДНК проводили методом ПЦР в генетической лаборатории Уральского НИИСХ. Для анализа использовали праймер Р6М12 из базы данных Grain Genes, отобранный по литературным источникам [4], который был синтезирован и получен из компании Евроген (Россия).

Оценка полевой устойчивости к бурой ржавчине и мучнистой росе проводилась по предложенному Nikolaj M. Vendelbo модифицированному методу McNeal [14], где В – устойчивость к патогену, PR – частичная устойчивость, PS – частичную восприимчивость, P – полная восприимчивость к возбудителям болезней.

Материалы и методы исследования

Исследования проводились на опытном поле Уральского НИИСХ – филиала ФГБУ УрО РАН в соответствии с направлением исследований (FNUW-2022-0002). В работе изучено 11 образцов озимой ржи из конкурсного испытания в 2022 г. Материал исследования включал сорта озимой ржи (Паром, Алиса, Янтарная), включённых в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию в производстве [7], перспективных сортов (Дарвет, Чусовая), которые проходят или готовятся к передаче на Государственное испытание, и 6 селекционных образцов местной селекции.

Посев с нормой 5 млн. всхожих семян на гектар был сделан в третьей декаде августа 2021 г. по чистому пару после гороха на семена на делянки 25 м² в четырёх повторениях. Изучаемых образцов осенью было отобрано по 10 листовых проб в фазу кушения, которые поместили в пробирки и хранили в холодильнике. Выделение ДНК проводили у четырёх листовых проб с использованием набора innuPREP Plant DNA Kit (Германия). Анализ ДНК проводили методом ПЦР в генетической лаборатории Уральского НИИСХ. Для анализа использовали праймер Р6М12 (таблица 1) из базы данных Grain Genes, отобранный по литературным источникам [15], который был синтезирован и получен из компании Евроген (Россия). Маркер Р6М12 разработан SCAR на основе AFLP метода, как описывают Magalhães et al. [11]

Таблица 1 – Праймер для идентификации генов устойчивости к бурой листовой ржавчине

Ген (сцепленные гены)	Название праймера	Литературный источник
Lr26 (Sr31/Pm8)	P6M12	Magalo R. [16]

Оценку полевой устойчивости к болезням проводили по предложенному Nikolaj M. Wendelbo модифицированному методу McNeal [14], где оценка R показывает полную устойчивость к болезни, PR обозначает частичную устойчивость, PS показывает частичную восприимчивость и S - полную восприимчивость к грибу (*Puccinia triticina* Erikss). По данной методике R, PR, PS – являются авирулентными к листовой ржавчине.

Результаты исследования

Использование маркера Р6М12-Р позволяет детектировать ген Lr26 [11]. С помощью этого маркера у образцов, имеющих ген Lr26, выявляются фрагменты амплификации 260 и 360 пар оснований. В наших исследованиях в результате ПЦР-анализа и амплификации были выделены такие фрагменты (Рис.1). У сорта Алиса доказано присутствие гена Lr26 в двух пробах, у сорта Дарвет – в трёх пробах. У сортов Янтарная и Чусовая и трёх перспективных образцов наличие гена Lr26 было обнаружено в двух случаях. Таким образом, не все сорта и образцы имели полную амплификацию маркера. В таком случае присутствие 50 % или более амплификаций будет обозначать наличие гена, а менее 50% - отсутствие гена устойчивости.

Рисунок 1 – Результаты электрофореза продуктов амплификации с праймером Р6М12: М– маркёр молекулярного веса (100bp DNA Ladder+ (Fermentas); №1 Паром, №2 Алиса, №3 Дарвет. При наличии гена Lr26 амплифицируются фрагменты длиной 260 (продемонстрировано нижней стрелкой) и 360 (верхняя стрелка) пар оснований.

В связи с тем, что ген устойчивости к листовой ржавчине Lr26 сцеплен с генами устойчивости к стеблевой ржавчине Sr31 и мучнистой росе Pm8, сделано заключение, что данные гены имеются в генотипе 7 сортов и образцов ржи (таблица 2), а у четырёх данные гены не обнаружены.

Наличие гена устойчивости к стеблевой ржавчине Sr50 было установлено у сортов Паром, Алиса, Дарвет и Чусовая и четырёх перспективных образцов. У сорта Янтарная и двух перспективных образцов этот ген не обнаружили.

Таблица 2 – ПЦР-идентификация локуса Sec-1 несущий в себе гены устойчивости к листовстемельным заболеваниям Lr26/Sr31/Pm8 в образцах озимой ржи конкурсного сортоиспытания в 2022 г. и их фитопатологическая оценка на стадии молочно-восковой спелости

Образцы озимой ржи	Уровень заражённости	Наличие/отсутствие (+/-) локуса, сцепленного с маркером P6M12	
		Lr26/Sr31/Pm8	Sr50
Паром	PR	-	+
Алиса	PS	+	+
Дарвет	PR	+	+
Янтарная	PS	+	-
Чусовая	PS	+	+
Ника х Г-1494	PR	-	+
Грань х Таловская 44	R	-	+
Роксана х Памяти Кунакбаева	PR	+	+
Эра х Ника	R	-	+
Колосья от теплицы	PR	+	-
Памяти Кунакбаева х Роксана	R	+	-

Из этого следует, что для использования в селекции озимой ржи в качестве генетического источника или донора устойчивости к листовой ржавчине нужно подбирать не только сорт, но и отдельные растения, и создавать популяцию из растений с генами устойчивости. В связи с тем, что разные гены устойчивости у бурой листовой ржавчине активны на разных этапах роста и развития растений, необходимо создавать популяцию растений, содержащих в генотипе разные гены устойчивости.

Полевая оценка (фитотест) устойчивости образцов озимой ржи к вирулентным возбудителям бурой листовой и стеблевой ржавчины и мучнистой росе не выявила признаков поражения в опытных образцах Эра х Ника, Грань х Таловская 44 и Памяти Кунакбаева х Роксана, так как уровень заражённости у них получил оценку (R - полная устойчивость). Но у образцов Эра х Ника и Грань х Таловская 44 сцепленного гена устойчивости к бурой ржавчине и мучнистой росе Lr26/Sr31/Pm8 не обнаружили. У образца Памяти Кунакбаева х Роксана не установлено наличие гена устойчивости к стеблевой ржавчине Sr50. Однако, полная устойчивость к этим болезням может быть связана у них с наличием самого полного комплекса генов устойчивости, и что их можно использовать в качестве генетических источников и доноров в селекционной работе.

У сортов Паром, Дарвет и трёх перспективных образцов признаки поражения болезнями появились в конце молочно-восковой спелости, поэтому уровень заражённости получил оценку PR – частичная устойчивость. У сортов Алиса, Янтарная и Чусовая поражение растений было выражено сильнее, поэтому была поставлена оценка PS – частичная восприимчивость. Вероятно, в генотипе этих трёх сортов содержится другой комплекс генов устойчивости или меньшее количество генов устойчивости.

Полученные результаты обеспечили получение новых сведений для характеристики устойчивости к бурой листовой и стеблевой ржавчине и мучнистой росе, включённых в «Реестр РФ» сортов и перспективных образцов озимой ржи. Установлено, что образец Памяти Кунакбаева х Роксана можно использовать в качестве донора устойчивости, что позволяет целенаправленно вести селекцию в направлении создания более устойчивых сортов.

Выводы. В результате проведения генетического анализа установлено, что изученные сорта и перспективные образцы озимой ржи различались по содержанию в генотипе сцепленных генов Lr26/Sr31/Pm8 устойчивости к бурой листовой и стеблевой ржавчине и мучнистой росе и гена Sr50 устойчивости к стеблевой ржавчине.

Полевая оценка устойчивости к болезням и результаты генетического анализа показали, что образец Памяти Кунакбаева х Роксана можно использовать в качестве донора устойчивости к болезням в селекционной работе.

В связи с тем, что устойчивость к болезням контролируется многими генами, исследования необходимо продолжить, увеличивая количество используемых маркеров и выделений ДНК для отдельных сортов и образцов.

Источник финансирования. Госзадание №10210520037816-4.1.6 «Совершенствование селекционной работы, создание биотехнологическими методами нового селекционного материала с уникальным продуктивным потенциалом и пластичностью, устойчивого вредителям и болезням, с заданными потребительскими свойствами (FNUW-2022-0002)»

Список используемой литературы

1. Косолапов В.М. [и др.]. Озимая рожь. Возделывание, использование на пищевые, кормовые и технические цели. Проблемы и решения. Москва: Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса, 2007. 170 с.
2. Потапова Г. Н., Галимов К. А., Зобнина Н. Л. Продуктивность и адаптивность сортов озимой ржи на среднем урале // Достижения науки и техники АПК. 2020. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/produktivnost-i-adaptivnost-sortov-ozimoy-rzhi-na-srednem-urale> (дата обращения: 20.02.2023).
3. Каюмова Р.Р., Исмагилов Р.Р., Ахияров Б.Г. Гибридная рожь и ее продуктивность // Наука молодых – инновационному развитию АПК. 2019. С. 85–91.
4. Долматович Т.В. [и др.]. Скрининг сортообразцов конкурсного испытания озимого и ярового тритикале на присутствие генов устойчивости к бурой, стеблевой и желтой ржавчине пшеницы // Земледелие и селекция в Беларуси. 2022. № 52. С. 225–231.

5. Россеева Л.П [и др.]. Устойчивость сортов мягкой яровой пшеницы к листовостебельным патогенам в Западной Сибири // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего ..., 2019. № 5 (175). С. 5–11.
6. Лукьянова О.В. [и др.]. Эффективность использования биопрепарата для борьбы с листовостебельными болезнями зерновых культур // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего ..., 2022. Т. 14, № 2. С. 57–64.
7. Костенко О.В. Ржаной комплекс Поволжья: технологические цепочки и перспективы развития // Научное обеспечение реализации государственных программ АПК и сельских территорий. 2017. С. 94–98.
8. Гриб С.И., Буштевич В.Н. Приоритетные направления и результаты селекции тритикале в Беларуси // Селекция, генетика, агротехника и технологии переработки сырья. 2020. С. 19.
9. Жученко А.А. Глоссарий терминов и положений академика АА Жученко в теории и практике адаптивной селекции растений // Теория и практика адаптивной селекции растений (Жученковские чтения VI). 2021. С. 166–210.
10. Volkova G. et al. Effectiveness of Leaf Rust Resistance Genes in the Adult and Juvenile Stages in Southern Russia in 2011-2020. // Plants (Basel). 2022. Vol. 11, № 6.
11. Mago R. et al. High-resolution mapping and mutation analysis separate the rust resistance genes Sr31, Lr26 and Yr9 on the short arm of rye chromosome 1. // Theor Appl Genet. Germany. 2005. Vol. 112, № 1. P. 41–50.
12. Gruner P. et al. Mapping and validating stem rust resistance genes directly in self-incompatible genetic resources of winter rye // Theoretical and Applied Genetics. Springer, 2021. Vol. 134, № 7. P. 1989–2003.
13. Elshamy M., Mohamed M.E. Identification of some Monogenic Lines Resistant to Stem Rust Disease Using Molecular Markers // Journal of Plant Protection and Pathology. Mansoura University, Faculty of Agriculture, 2022. Vol. 13, № 10. P. 247–254.
14. Vendelbo N. M. et al. Discovery of a Novel Leaf Rust (*Puccinia recondita*) Resistance Gene in Rye (*Secale cereale* L.) Using Association Genomics // Cells. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 64.
15. Blake V.C. et al. Grain Genes: centralized small grain resources and digital platform for geneticists and breeders // Database. Oxford Academic, 2019. Vol. 2019.
16. Mago R. et al. High-resolution mapping and mutation analysis separate the rust resistance genes Sr31, Lr26 and Yr9 on the short arm of rye chromosome 1 // Theoretical and applied genetics. Springer, 2005. Vol. 112, № 1. P. 41–50.

ESTIMATION OF WINTER RYE VARIETIES FOR RESISTANCE TO LEAF RUST AND POWDERY MILDEW

Nigamad'yanov Aidar Rashitovich¹, Maron Konstantin Arturovich², Potapova Galina Nikolaevna³, Likhodeevskii Georgii Aleksandrovich⁴

^{1,2,3,4} Ural Agricultural Research Institute, branch of the Ural Federal Agrarian Scientific Center, Ural Branch Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russian Federation

² kabyr@mail.ru

Abstract.

Winter rye remains an important grain crop for the Russian Federation because of its many uses. It has a high productive potential that is often poorly realized by farmers owing to nonobservance of cultivation technologies and disease infestation. The solution to this problem is the creation and introduction of pathogen-resistant varieties into agricultural production. The main pathogens of winter rye in Russia are brown leaf rust (*Puccinia triticina* Eriks.), stem rust (*Puccinia graminis* Pers.) and powdery mildew (*Blumeria graminis* (Ds) Speer.). Estimation of winter rye varieties in competitive trials using DNA-marker to determine the presence of genes of resistance to brown leaf and stem rust and powdery mildew was the purpose of our research. We carried out research on the trial field of Ural Federal Agrarian Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Science. We studied 11 winter rye varieties in competitive variety trials in 2022. The P6M12 primer was used for the analysis.

The presence of Lr26/Sr31/Pm8 genes was proved in the varieties Alisa, Darvet, Chusovaya and Yantarnaya and three promising samples. The presence of stem rust resistance gene Sr50 was established in varieties Alisa, Darvet, Chusovaya and Yantarnaya.

The field estimation of disease resistance and the results of genetic analysis showed the sample Pamyati Kunakbaeva × Roksana may be used as donor of disease resistance for breeding work.

Key words: resistance gene, stem rust, *Puccinia graminis*, Lr26, Sr31, Sr50, Pm8